

Ciência Cidadã Oceânica: Desafios e Perspectivas de um Projeto de Ciência Cidadã em Duas Ilhas Oceânicas Brasileiras

Comunicação Oral

Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Bianca S. Rangel¹, Isabella N. Ferreira¹, Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva¹, Juliana M. Fonseca¹ e Carlos E. L. Ferreira¹

Palavras-chave: ilhas oceânicas, isolamento, impactos humanos, novos projetos

Dentro de um contexto ecológico marinho, as ilhas oceânicas são laboratórios naturais que abrigam rica biodiversidade. No Brasil, temos quatro principais: o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, o Arquipélago de Fernando de Noronha, a Reserva Biológica do Atol das Rocas e a Ilha da Trindade. Devido ao isolamento, espera-se que impactos antrópicos diretos, como poluição e turismo, sejam menores. Contudo, em ilhas com ocupação permanente, como a Ilha da Trindade e Fernando de Noronha, esses impactos causam grandes estresses ao ambiente marinho. O ONDA ILOC surgiu em 2022 para monitorar, via ciência cidadã, o ambiente marinho de Fernando de Noronha e da Ilha da Trindade. Utilizamos três etapas da ciência cidadã: colaborativa, contributiva e co-criada. Moradores são convidados a colaborar enviando fotos e vídeos para a foto-identificação de animais como barracudas, corais, tartarugas-marinhas, tubarões, raias e aves marinhas. Essas imagens ajudam a avaliar o estado de saúde dos animais, tipos de interações, locais de reprodução e forrageamento. Guias de turismo e fotógrafos são os que mais participam ativamente. Realizamos cursos de capacitação para análise de dados e desenvolvimento de hipóteses científicas baseadas nos dados coletados. Na Ilha da Trindade, apenas militares atuam como cientistas cidadãos, principalmente enviando fotos de elasmobrânquios e vídeos sobre monitoramento de corais. Em quase dois anos de projeto, 420 pessoas participaram nas duas ilhas. Organizamos mutirões com cientistas cidadãos para monitorar o branqueamento de corais e espécies exóticas. Assim, constatamos que, apesar da distância do continente, a ciência cidadã é vital para o monitoramento das espécies e para a inclusão da sociedade nas pesquisas científicas e na identificação de problemas socioambientais.

Agradecimentos: Ao CNPq pelo financiamento do projeto, ao PELD ILOC e aos cientistas cidadãos que participam, enviando seus registros durante o monitoramento.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), anaclarasuhett@gmail.com; biarangels.sharks@gmail.com; isabellaferreira@id.uff.br; dudapaivaj@gmail.com; juliana.mellofonseca@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br